

RESTAURAREA A DOUĂ VASE DIN SECOLUL XIV–XV DE LA CÂMPULUNG, STR. NEGRU VODĂ, NR. 76, JUDEȚUL ARGEȘ
The restoration of two vessels from the 14th-15th century from Câmpulung, Negru Vodă str., no. 76, Argeș county

CZU:
DOI:

Ancuța-Elena PUNGOI

Expert restaurare ceramică, Muzeul Județean Argeș, Pitești
E-mail: ancutasore28@yahoo.com

Summary. The excavations from the 2022 campaign carried out at Câmpulung, Argeș county, Str. Negru Vodă, no. 76, returned two pieces representative of the 14th-15th centuries to the national heritage: a three-lobed mug and a black bowl.

The town of Câmpulung at that time was one of the most important commercial centres in Wallachia, being at the same time a craft centre, here there were neighbourhoods of tanners, carpenters, potters, etc.

The pieces that are the subject of the present communication are produced in the ceramic workshops of the city. In our analysis, we will present various methods of preservation and restoration applied to the two ceramic objects depending on the nature of the degradation suffered as a result of lying in the ground (“in situ”). Their age and state of preservation, as well as other criteria, will allow their classification in the category of movable national heritage assets.

Key words: restoration, conservation, ceramics, medieval, Câmpulung.

Privind retrospectiv asupra anilor în care s-au desfășurat săpături sistematice în situl arheologic de la Câmpulung, Negru Vodă, Nr.76, de către colectivul format din arheologii: Maria-Venera Rădulescu, Marius Păduraru și Ion Dumitrescu, cele din anul 2022 au prelevat bogate mărturii despre viața social- economică a urbei.

Orașul Câmpulung în acea perioadă reprezenta unul dintre cele mai importante centre comerciale din Țara Românească, fiind totodată și un centru meșteșugăresc, aici existând cartiere ale tăbăcarilor, șubarilor, olarilor etc¹. Astfel, putem afirma că dezvoltarea acestuia dintr-o așezare sătească către formele urbane este marcată de evoluția ascendentă a producției artisanale; meșteșugurile legate de prelucrarea unor produse agricole sau de ocupațiile casnice (olari, morari, tabaci, cojocari). Conform Catagrafiei din 1838 sunt menționați că existau la acea dată 15 olari în oraș².

Astfel, așa cum a reieșit din profilul vestic, sub stratul de bolovani dărâmați, proveniți din mantaua unui tumul, a sigilat un nivel de viață medievală din secolele XV–XVI. Pe podeaua din lut a locuinței, unde s-a păstrat o zonă de contur neregulat, de pământ ars, alături de cărbune și cenușă s-au descoperit: fragmente din peretele de chirpici, cu amprente de nuiete, numeroase obiecte de țesut și un bogat material ceramic smălțuit și nesmălțuit,

¹ Gheorghe I. Cantacuzino, *Începuturile orașului Câmpulung și Curtea Domnească. Aspecte ale civilizației urbane la Câmpulung*, București: Ed. Academiei Române, 2011, pp. 32, 33-35.

² Spiridon Cristocea, Ștefan Trâmbaciu, *Câmpulungul Muscelului reflectat în Catagrafia din 1838*, Pitești: Ed. Ordessos, 2007, pp. 17, 137-140.

ce se încadrează cronologic între secolele XV–XVI. Din acest material au reieșit și cele două piese, care vor fi tratate în articolul de față, respectiv: o cană trilobată și un castron de culoare neagră³.

Castronul de față are dimensiunile de DG-17 cm, H 4,5cm, DB-6,5 cm, a fost descoperit în zona caroului 2, secțiunea VII, la adâncimea de 1,2 m. Pasta de nuanță brună cu mică în compoziție, angobat cu negru, nesmălțuit.

Ca principale degradări suferite în solul de zăcere putem menționa depuneri pe toată suprafața de săruri solubile, urme de pământ, săruri insolubile (carbonați – în urma testelor din laborator) se întâlneau și pe muchiile fragmentelor. De asemenea aceste depuneri erau prezente și pe muchile fragmentelor. Piesa se afla în stare fragmentară având lipsă aproximativ 20% din gură și partea mediană (Fig. 1).

În funcție de degradările prezentate s-a optat pentru îndepărtarea urmelor de pământ și a sărurilor solubile pentru o curățare umedă. Aceasta a fost efectuată cu detergent neionic C2000(5%), urmând băi succesive de neutralizare până la atingerea unui PH-neutru. În prealabil, anterior procedurii propriu zise fragmentele au fost imersate în apă până la saturare.

Datorită prezenței sărurilor încă prezente pe suprafața și pe muchiile fragmentelor a fost necesar un tratament chimic. Aceasta s-a realizat prin tamponarea fragmentelor pe suprafață cu soluție de acid citric 5%, în prealabil îmbibate cu apă, pentru a reduce infiltrarea substanțelor folosite în pastă. După curățarea muchiilor fragmentele curățate au fost din

³ Venera Rădulescu, Marius Păduraru, Ion Dumitrescu, Câmpulung județul Argeș. Punct: str. Negru Vodă, nr. 76, in: *Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2022, a LVII-a Sesiune națională de rapoarte arheologice 29-31 mai 2023, Târgoviște*, pp. 92-96.

nou neutralizate prin băi în apă distilată. Uscarea s-a realizat într-un mediu ambiental stabil, pe hârtie de filtru departe de orice sursă de căldură.

Adezivul ales pentru întregirea piesei a fost poliacetat de vinil tip Würth 3D, cu timpul de uscare între 8 și 10 minute. Lipirea s-a realizat pe subansambluri după etalarea lor în ordinea lipirii. Procesul a început de la bază spre partea superioară. Au fost necesare cleme, plastilină de modelaj de tip Maimieri pentru susținere. Pentru toate aceste operații s-au folosit substanțe și adezivi reversibili și compatibili.

Structura piesei asamblate pentru o mai bună rezistență în timp, a impus completarea spațiilor lacunare și interstițiale dintre fragmente. Pentru aceasta s-a folosit un ghips dentar Cl. 4, pe suport de ceară dentară de 0,4 mm.

Obiectul ceramic a fost conceput inițial și ca piesă decorativă, acest lucru este demonstrat de orificiile realizate de meșterul olar pe baza castronului, pentru a putea fi atârnat. Având în vedere importanța istorică dar și cromatică a piesei s-a realizat o integrare cromatică în tempera - a fost necesară pentru estetica a vasului, respectând principiul lizibilității intervenției⁴ (Fig. 2, 3).

A doua piesă care face subiectul articolului de față, este o cană trilobată cu toartă și cioc ce a fost descoperită în Secțiunea VII, caroul 2, identificat ca zona unei locuințe medievale. Dimensiunile acestei piese sunt: DG- 10,5 cm, H- 18,7 cm și DB- 7,5 cm.

Cana este realizată din lut de culoare brun-roșcat, smălțuită la gură și pe pântec cu verde, deținând motive liniare. Arderea a fost oxidantă. Ca și formă deține un corp globular cu picior și o toartă prinsă de umăr și buză care prezintă un cioc, astăzi pierdut (Fig. 4).

Starea de conservare era fragmentară. Acestea prezentau urme de pământ pe suprafața, săruri solubile și un înscris cu carioca pe bază. Din obiect este lipsă 30% din partea mediană și buză. Restaurării acestei căni a debutat printr-o curățare umedă în detergent neionic C2000-5% în apă distilată, urmând, îndepărtarea prin tamponare cu acetonă a înscrisului cu carioca de pe baza vasului. După aceasta a urmat neutralizarea substanțelor prin băi succe-

⁴ Hotărârea 1546 din 18 decembrie 2003, Art.32, [NORMA \(A\) 18/12/2003 - Portal Legislativ](#) (consultat la 5.09.2024)

sive, până la atingerea unui PH neutru. Uscarea fragmentelor s-a realizat pe hârtie de filtru, în mediul ambiental.

O altă etapă importantă, a reprezentat-o lipirea cu rășină bicomponentă epoxidică Devcon a fragmentelor, după selectarea acestora, folosindu-se cleme, plastilină de modelaj de tip Maimieri pentru susținere. Considerând importantă rezistența structurală a piesei, pentru o mai bună rezistență în timp, a impus completarea spațiilor lacunare dintre fragmente, ce au fost completate cu ghips dentar de Ghips dentar Cl. 4, pe suport de ceară dentară de 0,4 mm. În această etapă a fost refăcut și ciocul, având elemente de la baza gurii pentru redarea curburi inițiale (Fig. 5).

La final pentru prezervarea completărilor efectuate dar și pentru estetica piesei s-a realizat integrarea cromatică în culori acrilice lucioase și mate (Fig. 6).

Aceste piese de ceramică medievală, ce îmbogățesc astăzi colecția Muzeului Județean Argeș din Pitești, sunt relevante pentru cronologia secolelor XV–XVI, în orașul Câmpulung.

Secțiunea Știința istorică între provocări și perspective / *Historical science between challenges and perspectives*

